

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-02.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757. 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

journal link

International
Standard
Serial
Number
International
centre

KO'PCHITILGAN PERLIT ASOSIDAGI YENGIL FIBROBETONDA ICHKI PARVARISH VA ISSIQLIK-DEFORMATSION SAMARADORLIK

Ilyasov Allanazar Torexanovich¹, Rajabov Umid Olimboyevich¹, Begjanov timur Iqlas uli¹

¹Shahar qurilishi va xo'jaligi kafedrasida, Qoraqalpoq davlat universiteti.

ANNOTATSIYA: Maqolada ko'pchitilgan perlitni oldindan namlantirib qo'llash orqali yengil fibrobetonda ichki parvarish effektini shakllantirish masalasi tadqiq qilindi. Perlitning yuqori suv shimuvchanligi issiq-quruq iqlim sharoitida sement toshining namlik balansini barqarorlashtirish omili sifatida talqin qilindi. Kirishish, suv shimuvchanlik, suv o'tkazmaslik, sovuqqa chidamlilik va issiqlik o'tkazuvchanlik ko'rsatkichlari qiyosiy tahlil qilindi.

АННОТАЦИЯ: В статье исследован эффект внутреннего ухода в легком фибробетоне за счет предварительного увлажнения вспученного перлита. Высокое водопоглощение перлита рассматривается как фактор стабилизации водного баланса цементного камня в жарко-сухом климате. Выполнен анализ усадки, водопоглощения, водонепроницаемости, морозостойкости и теплопроводности.

ABSTRACT: The paper investigates internal curing in lightweight fiber concrete using pre-wetted expanded perlite. High water absorption of perlite is interpreted as a factor stabilizing the moisture balance of cement stone in hot-dry climate. Shrinkage, water absorption, impermeability, frost resistance and thermal conductivity are analyzed.

Kalit so'zlar: ko'pchitilgan perlit, ichki parvarish, kirishish, issiqlik o'tkazuvchanlik, yengil beton.

Ключевые слова: вспученный перлит, внутренний уход, усадка, теплопроводность, легкий бетон.

Keywords: expanded perlite, internal curing, shrinkage, thermal conductivity, lightweight concrete.

Kirish

Issiq-quruq iqlim sharoitida beton qotishining dastlabki davri eng xavfli bosqich hisoblanadi. Namlikning tez bug'lanishi portlandsement gidratatsiyasini cheklaydi, sirt qatlamida kapilyar kuchlanishlarni kuchaytiradi va erta yoshdagi kirishish yoriqlarini yuzaga keltiradi. Xorazm viloyati sharoitida kunlik haroratning yuqoriligi hamda havoning nisbiy namligi pasayishi yengil betonlar uchun ichki namlik rejimini boshqarishni alohida dolzarb qiladi.

Ko'pchitilgan perlit g'ovak tuzilishga ega yengil to'ldiruvchi bo'lib, past zichlik va past issiqlik o'tkazuvchanlik bilan ajralib turadi. Uning yuqori suv shimuvchanligi odatda

texnologik muammo sifatida qaralsa-da, oldindan namlantirilgan holatda u ichki parvarish manbai vazifasini bajarishi mumkin. Maqolaning maqsadi ko'pchitilgan perlitdan foydalanish orqali yengil fibrobetonda ichki parvarish, kirishish deformatsiyasi va issiqlik-texnik samaradorlikni asoslashdan iborat.

Materiallar va metodlar

Tadqiqotda 0,16-1,25 mm fraksiyadagi M-100 tipdagi ko'pchitilgan perlit ishlatildi. Perlitning quruq uyma zichligi 110 kg/m³, suv shimuvchanligi 300% gacha, quruq holatdagi issiqlik o'tkazuvchanligi 0,050 W/(m·K) deb qabul qilindi. Aralashmaga kiritishdan oldin perlit 10-15 minut davomida suv bilan namlantirildi, so'ng ortiqcha erkin suv ajratildi.

Bu tartib suv balansini boshqarish va perlit g'ovaklarida ichki namlik zaxirasini shakllantirish uchun tanlandi.

1-jadval. Ko'pchitilgan perlitning yengil fibrobeton tarkibidagi funksional xususiyatlari

Ko'rsatkich	Qiymat
Fraksiya diapazoni, mm	0,16-1,25
Quruq uyma zichlik, kg/m ³	110
Suv shimuvchanlik, %	300
Issiqlik o'tkazuvchanlik, W/(m·K)	0,050
Donalar mustahkamligi, MPa	0,8

1-rasm. Ko'pchitilgan perlitning asosiy fizik ko'rsatkichlari.

Beton tarkibi CEM I 42,5N portlandsementi, MK-85 mikrokremnezemi, ohaktosh uni, keramik g'isht kukuni, kvarts qumi, keramik to'ldiruvchi, perlit va PCE superplastifikator asosida shakllantirildi. Tajriba variantlari tolalar turiga ko'ra V0 (nazorat), BF, PP va gibrid BF+PP guruhlariga ajratildi. Natijaviy baholashda suv shimuvchanlik, suv o'tkazmaslik, sovuqqa chidamlilik, 28 sutkalik kirishish deformatsiyasi va issiqlik o'tkazuvchanlik ko'rsatkichlari asosiy mezon sifatida olindi.

Natijalar

2-jadval. Perlitli yengil fibrobetonning ekspluatatsion ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	V0	BF	PP	Gibrid
Suv shimuvchanlik, %	≤7	≤6	≤6	≤6
Suv o'tkazmaslik markasi	W18	W20	W20	W20
Sovuqqa chidamlilik, sikl	F700	F800	F800	F800

Ekspluatatsion sinovlar ko'rsatishicha, nazorat tarkibida suv shimuvchanlik massaga nisbatan 7% dan oshmagan, tolali tarkiblarda esa bu ko'rsatkich 6% darajasida saqlangan. Suv o'tkazmaslik markasi nazorat tarkibida W18, armaturalangan variantlarda W20 bo'ldi. Sovuqqa chidamlilik bo'yicha nazorat tarkibi F700, tolali tarkiblar esa F800 darajasiga yetdi. Bunday natijalar perlitning ichki parvarish vazifasi va mineral qo'shimchalar bilan zichlashtirilgan matritsaning kapillyar tarmoqni cheklashi bilan izohlanadi.

Kirishish, 28 sutka, mkm/m	462	448	445	441
Issiqlik o'tkazuvchanlik, W/(m·K)	0,51	0,48	0,47	0,45

28 sutkadagi kirishish deformatsiyasi VO tarkibida 462 mkm/m bo'lsa, gibrid armaturalangan tarkibda 441 mkm/m gacha kamaydi. Issiqlik o'tkazuvchanlik esa mos ravishda 0,51 W/(m·K) dan 0,45 W/(m·K) gacha

pasaydi. Bunda perlitning past issiqlik o'tkazuvchanligi va tolalar yordamida mikroyoriqlanishning cheklanishi birgalikda ta'sir ko'rsatadi.

2-rasm. Tarkib variantlari bo'yicha kirishish deformatsiyasi va issiqlik o'tkazuvchanlikning o'zgarishi.

Muhokama

Ko'pchitilgan perlitning oldindan namlantirilishi tashqi parvarishlashni to'liq almashtirmaydi, biroq issiq-quruq sharoitda sement toshi ichida namlikni bosqichma-bosqich qayta taqsimlashga yordam beradi. G'ovaklarda saqlangan suv erta qotish bosqichidan keyin ham gidratatsiya jarayonini qo'llab-quvvatlaydi. Natijada ichki nisbiy namlik keskin pasaymaydi, kapillyar kuchlanishlar sekinroq shakllanadi va kirishish deformatsiyalari kamayadi.

Perlitli yengil fibrobetonda issiqlik o'tkazuvchanlikning kamayishi faqat perlitning quruq issiqlik o'tkazuvchanligi pastligi bilan emas, balki aralashma skeletining yengillashuvi bilan ham bog'liq. Biroq perlit donalarining mexanik mustahkamligi past bo'lgani sababli aralashtirish rejimi muhim: perlit qo'shilgandan

so'ng ortiqcha mexanik ta'sir zarralarni maydalab, granulometrik tarkibni o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun perlitni aralashtirish jarayonining oxirgi bosqichida kiritish maqsadga muvofiq.

Tolalar qo'llanishi perlitning ichki parvarish samaradorligini kuchaytiradi. PP tolalar erta yoshdagi mikrodeformatsiyalarni cheklasa, bazalt tolalar yuklanish ostida yoriq kengayishini kamaytiradi. Gibrid tizimda kirishish va issiqlik o'tkazuvchanlik bo'yicha eng muvozanatli natija olinganligi shu mexanizmlar uyg'unligi bilan tushuntiriladi.

Xulosa

Ko'pchitilgan perlit yengil fibrobetonda bir vaqtning o'zida yengillashtiruvchi to'ldiruvchi va ichki parvarish manbai sifatida ishlashi mumkin. Uning yuqori suv shimuvchanligi oldindan namlantirish texnologiyasi bilan

boshqarilganda qotish davrida namlik zaxirasini yaratadi.

Perlitli tarkiblarda 28 sutkalik kirishish deformatsiyasi 462 mkm/m dan 441 mkm/m gacha kamayishi, issiqlik o'tkazuvchanlikning 0,51 dan 0,45 W/(m·K) gacha pasayishi kuzatildi. Suv o'tkazmaslik va sovuqqa chidamlilik ko'rsatkichlari ham tolali variantlarda yaxshilandi.

Natijalar Xorazm viloyati kabi issiq-quruq hududlarda ko'pchitilgan perlit asosidagi yengil fibrobetonlarni energiya tejamkor va kirishishga barqaror konstruksion material sifatida qo'llash mumkinligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Chandra S., Berntsson L. Lightweight Aggregate Concrete: Science, Technology and Applications. - Norwich: Noyes Publications, 2002.

2. Bentz D.P., Weiss W.J. Internal Curing: A 2010 State-of-the-Art Review. - NIST, 2011.

3. Bajenov Yu.M. Beton texnologiyasi. - Moskva: ASV, 2011.

4. Neville A.M. Properties of Concrete. - London: Pearson, 2011.

5. GOST 10832-2009. Perlit ko'pchitilgan qum va shag'al. Texnik shartlar.

6. GOST 24544-2020. Betonlar. Kirishish va sudraluvchanlik deformatsiyalarini aniqlash usullari.

7. GOST 7076-99. Qurilish materiallari va buyumlari. Issiqlik o'tkazuvchanlikni aniqlash usuli.

8. GOST 12730.3-2020. Betonlar. Suv shimuvchanlikni aniqlash usullari.

9. GOST 12730.5-2018. Betonlar. Suv o'tkazmaslikni aniqlash usullari.

10. GOST 10060-2012. Betonlar. Sovuqqa chidamlilikni aniqlash usullari.

